

Лихолат С. М.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу і логістики,
Національний університет «Львівська політехніка»,
<https://orcid.org/0000-0002-0517-6852>*

Русин А. І.

*бакалавр кафедри маркетингу і логістики,
Національний університет «Львівська політехніка»,
<https://orcid.org/0009-0005-4762-6961>*

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІЙНИ НА ВИБІР МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА

JEL Classification: O13, Q13

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Досліджено макро- та мікросередовища в яких функціонують вітчизняні підприємства. Встановлено, що середовище є динамічним і постійно змінюється під дією різних чинників, які мають вплив на підприємство через призму законодавчих актів, наявності конкурентного середовища, застосування штучного інтелекту, соціально-економічних змін тощо. Акцентовано увагу на тому, що найбільш вагомий вплив на діяльність вітчизняних підприємств має війна, інфляція, геополітична ситуація і інше. Зазначено, що питаннями реалізації маркетингових стратегій у діяльності підприємств займалася багато вчених. Виокремлено проблему, яка має місце в їх діяльності та потребує вирішення у розрізі реалізації маркетингових стратегій на цільовому ринку. Розкрито сутнісні характеристики процесу вибору цільового ринку, який наділений певними ознаками з метою концентрації уваги на цільовій аудиторії та потребує нового підходу до формування асортименту товарів і послуг в яких вони зацікавлені. Зазначено, що при виборі маркетингової стратегії підприємство вимушене формувати конкурентне середовище з одночасною персоналізацією маркетингових повідомлень під запити цільової аудиторії. Розкрито вплив маркетингових факторів на діяльність підприємства та їх наслідки. Доведено, що широкомасштабна війна має прямий вплив на вибір та реалізацію маркетингових стратегій у діяльності вітчизняних підприємств. Зазначено, що війна стала рушійною силою, яка вимагає зміни у маркетинговому середовищі. Рекомендовано вітчизняним підприємствам враховувати наявні виклики та адаптувати власні маркетингові стратегії під них, аналізувати конкурентне середовище на обраному ринку та враховувати можливості цільової аудиторії, враховувати проблеми безпеки в країні, обмеження на пересування, умови невизначеності, потенційні проблеми у зборі та аналізі маркетингових даних.

Ключові слова: маркетингові стратегії, війна, штучний інтелект, цільова аудиторія, канали комунікації, конкурентне середовище.

Annotation. An analysis of the macro and micro-environments in which domestic enterprises function has been conducted. It was established that the environment is dynamic and constantly evolving under the influence of various factors that impact enterprises through the lens of legislative acts, the presence of a competitive landscape, the application of artificial

intelligence, socio-economic changes, and more. Emphasis was placed on the fact that the most significant influences on the activities of domestic enterprises include the war, inflation, the geopolitical situation, and other factors. It was noted that the issues of implementing marketing strategies in the activities of enterprises have been addressed by numerous scholars. A problem inherent in their operations, requiring resolution in the context of implementing marketing strategies in the target market, was highlighted. The essential characteristics of the process of selecting a target market, endowed with specific attributes to focus attention on the target audience, were elucidated, necessitating a novel approach to the formation of product and service assortments in which they are interested. It was indicated that in choosing a marketing strategy, an enterprise is compelled to cultivate a competitive environment while simultaneously personalizing marketing messages to meet the demands of the target audience. The impact of marketing factors on enterprise activities and their consequences were explored. It was demonstrated that the large-scale war has a direct impact on the selection and implementation of marketing strategies in the activities of domestic enterprises. It was noted that the war has become a driving force demanding changes in the marketing environment. It was recommended that domestic enterprises consider the existing challenges and adapt their marketing strategies to them, analyze the competitive environment in the chosen market and take into account the capabilities of the target audience, consider security concerns in the country, travel restrictions, conditions of uncertainty, and potential issues in the collection and analysis of marketing data.

Keywords: marketing strategies, war, artificial intelligence, target audience, communication channels, competitive environment.

Вступ

Постановка проблеми. Вітчизняні підприємства функціонують у маркетинговому середовищі, яке складається з сукупності чинників з якими вони взаємодіють (мікросередовище), а також глобальних чинників, які мають вплив безпосередньо на них (макросередовища). Це середовище є динамічним і постійно змінюється під дією різних чинників (законодавства, науково-технічного прогресу, конкурентного середовища, розвитку штучного інтелекту, соціально-економічних змін, змін вподобань споживачів тощо) [1].

Зміни в законодавчих актах, наприклад, можуть призвести до змін не лише в діяльності окремо підприємства, але й цілої галузі [2]. Тоді як науково-технічний прогрес вимагає від підприємств здійснювати маркетингові дослідження щоб розуміти потреби цільової аудиторії і в подальшому запроваджувати нові технології.

Конкурентне середовище, на даний час, ускладняється такими процесами як релокація бізнесу в межах країни. Відбувається переміщення цілих підприємств з одного регіону в інший, що пов'язано із широкомасштабною війною в Україні. Ще донедавна такий тип конкуренції був невідомим і, відповідно, середовище в якому перебувають підприємства є нетиповим, правила боротьби виникають спонтанно.

Водночас, застосування штучного інтелекту здатне посилити маркетингові зусилля і випередити конкурентів. Для цього потрібно не лише розвивати власні стратегії але й слідкувати за стратегіями які використовують конкуренти [3].

Соціально-економічні зміни суттєво залежать від наявності процесів, які стосуються внутрішньо переміщених осіб, а також вимушеної міграції населення за кордон. Підприємствам складно здійснювати процес планування власної діяльності так як незрозумілою є ситуація з кількістю людей в межах країни, а також з війною. Не менш важливою є зміна вподобань споживачів щодо асортименту продукції. Підприємства вимушені оперативно реагувати на мінливі потреби споживачів, щоб не втрачати власних конкурентних позицій.

Однозначно, найбільш вагомими є глобальні чинники такі як війна, інфляція, нестабільна економічна ситуація в Україні, проблеми перетину кордону, фрагментація ринків тощо. З одного

боку, фрагментація ринків внаслідок геополітичної нестабільності обмежує доступ до локальних ринків через відсутність зв'язків та цільової аудиторії на ньому [4]. Але з іншого боку, доступ до цих ринків підприємств на які накладені санкції, створює сприятливі умови для українських підприємств і підштовхує їх до освоєння нових товарів, послуг.

Під дією перелічених чинників маркетингове середовище динамічно змінюється і вимагає від підприємств бути гнучкими, приймати оперативні управлінські рішення та активно впроваджувати актуальні маркетингові стратегії, які здатні зберегти або посилити власне конкурентне становище.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В епоху активного розвитку соціальних мереж, штучного інтелекту та цифрових комунікацій управління репутацією та бізнес-іміджем стають пріоритетними. Розуміння онлайн середовища дозволить підприємству ефективно орієнтуватися в сучасних умовах, отримувати фідбек від аудиторії, керувати сприйняттям бренду, адаптуватися під піар-кризи тощо [23]. Тож, маркетингові стратегії створюють підґрунтя для диференціації бізнесу, розподілу ресурсів, сприяють підвищенню рівня лояльності цільової аудиторії, стимулюють до інноваційності, впливають на формування бізнес-іміджу, змінюють підприємство тощо.

Питанням пов'язаними із реалізацією маркетингових стратегій у діяльності вітчизняних підприємств займалися багато вчених у розрізі власних наукових інтересів: Багорка М., Устік Т., Юрченко Н. [5], Ковальчук В. [6], Копчак Ю., Лобунець Т., Луковський Р. [7], Косар Н., Мних О., Крикавський Є., Леонова С. [8], Стасула М. [9], Мартинович Н., Горник В., Бойченко Е. [10], Сенишин О., Кривешко О. [11] та інші.

Попри наявний масив досліджень залишається частина питань, які розкриті не у повній мірі.

Метою статті є огляд сутності маркетингових стратегій, які сприятимуть сегментації та вибору цільового ринку вітчизняними підприємствами в умовах війни.

Результати

Вірно продумані маркетингові стратегії у поєднанні із власними перевагами, які є в резерві у підприємства, та вибір цільового ринку є важливими компонентами сучасного бізнесу. Цільова аудиторія на обраному ринку має вирішальне значення так як гарантує, що маркетингові зусилля не будуть даремними, а їх ефективність призведе до обраної бізнес-цілі. Розуміння обраної цільової аудиторії допомагає підприємствам адаптуватися під їхні вимоги та бажання. Це, фактично є пошук індивідуалізованого підходу до цільової аудиторії через вірно підібрані канали комунікації. Обравши цільовий ринок та зосередившись на ньому підприємство повинно ефективно розподілити наявні у нього ресурси, в тому числі, маркетингові. Коли підприємство розуміє цільову аудиторію то його підхід до ведення бізнесу буде тривалим, а побудовані канали комунікації ефективними.

Сутність маркетингових стратегій на підприємстві полягає у їх здатності розкрити пропонований товар або послугу перед цільовою аудиторією. Фактично, маркетингові стратегії доносять цінність пропозицій до цільової аудиторії. Основна мета маркетингових стратегій полягає в тому, щоб виявити та отримати вигоду на цільовому ринку, а також створити власну конкурентну перевагу та знайти підхід до цільової аудиторії. Маркетингові стратегії сприяють прийняттю управлінських рішень, розподілу ресурсів, оптимізації товарів, орієнтації на ринку, створенню каналів комунікації, просуванню товарів або послуг тощо.

Вибір цільового ринку є основним аспектом маркетингових стратегій. Перш за все, це передбачає визначення цільової аудиторії, яка ймовірно буде максимально зацікавленою в представленні пропозиції. Така діяльність націлена на забезпечення того, щоб маркетингові зусилля були сконцентровані на цільовій аудиторії саме тій, яка здатна придбати пропоновані їм товари або послуги. Передбачається, що маркетингові стратегії розкриють унікальність потреб з одного боку, а з іншого боку, унікальність пропозицій. Тому підприємства повинні розробляти персоналізовані маркетингові повідомлення в залежності від запитів цільової аудиторії [12]. За такого підходу підприємство повинно розуміти сутнісні характеристики процесу вибору цільового ринку, який наділений такими ознаками:

- аналіз та сегментація: передбачає дослідження ринку для того щоб зрозуміти його потреби, поведінку цільової аудиторії, психографічні характеристики та демографічні. Сприяє ідентифікації цільової аудиторії;

- оцінка та вибір цільового сегменту: передбачає, що після ідентифікації потенційних ринкових сегментів підприємство буде будувати діяльність із врахуванням рис ринку (його розмір, потенціал, конкуренцію тощо);

- наявність власних компетенцій та ресурсів: передбачає обрання цільового ринку, яке відповідатиме не лише зовнішнім можливостям але й наявним ресурсам наприклад, фінансовим ресурсам, технологіям, маркетинговому досвіду тощо;

- наявність стратегії позиціонування: визначає як підприємство може бути сприйняте на обраному ринку і як зможе диференціювати власну пропозицію від конкурентів;

- адаптація до змін у ринкових умовах: робить акцент на тому, що ринок є динамічною величиною. Внаслідок цього виникає потреба у постійному аналізі та оцінці ефективності діяльності підприємств на ньому. Може вимагати зміни стратегії у відповідності до визначених тенденцій, технологічних інновацій або змін у вподобаннях споживачів.

Тож, при виборі маркетингових стратегій виникає потреба формування конкурентного середовища та його розвиток. Підприємство повинно розрізняти різні види впливів, які може відчути за результатами впровадження маркетингової стратегії, зокрема [13, 14]:

- зміна цілей та напрямів розвитку: маркетингова стратегія може суттєво змінити довгострокову ціль та стратегічні напрями розвитку підприємства. У даному випадку йдеться не лише про зміну продажів та розширення ринкової частки, але й про розробку нових продуктів або послуг, ребрендинг тощо;

- зосередження на клієнтах: маркетингові стратегії підкреслюють важливість орієнтації на цільову аудиторію та допомагають підприємству зрозуміти їхні потреби. Внаслідок цього, підприємство зможе виготовляти високоякісні продукти та послуги, які задовольняють потреби обраної аудиторії;

- диференціація та конкурентоспроможність: маркетингові стратегії сприяють тому, щоб підприємство змогло вирізнитися від конкурентів. Це можна досягти за рахунок створення унікальних товарів або послуг, брендування, окреслення бізнес-іміджу, впровадження інновацій, розроблення спеціалізованих маркетингових компаній;

- оптимізація бюджету та ресурсів: маркетингові стратегії допомагають ефективному використанню наявних ресурсів або залучених, які потрібні для формування маркетингового бюджету. Необхідно розуміти як створити цілеспрямоване планування, задіяти наявні канали комунікації та розробити систему їх оцінки;

- гнучкість та адаптація до змін: маркетингові стратегії повинні враховувати зміни у зовнішньому середовищі, рівень технологічних та інноваційних змін, дії конкурентів.

Як бачимо, маркетингове середовище відіграє вагомую роль у діяльності підприємства, формуючи нові можливості для нього, водночас, виокремлює загрози, які здатні вплинути на його конкурентне становище, поведінку цільової аудиторії тощо. Підприємство повинно уважно стежити за змінами у маркетинговому середовищі та адаптуватися до них. Від цього залежатиме ефективність обраної маркетингової стратегії, пізнаванність бренду та рівень бізнес-іміджу [15].

На даний час є ряд важливих маркетингових факторів, які впливають на формування конкурентного середовища підприємства (див. табл. 1).

Таблиця 1

Вплив маркетингових факторів на діяльність підприємства

Фактори	Наслідки впливу
Ринкові можливості та загрози	Допомагають підприємству виокремити можливості в залежності від ринкових ситуацій, запитів цільової аудиторії, рівня конкуренції. Створюють вартість пропонованим товарам або послугам, сприяють їх просуванню. Водночас, виокремлюють загрози (наприклад, зміна вподобань цільової аудиторії, поява конкурентів, зміна в законодавстві тощо)
Конкурентне середовище	Впливає на поведінку стейкхолдерів. Підприємство повинно розуміти якими конкурентними силами наділено та розробити маркетингові стратегії, які будуть вирізняти (товар або послугу) як конкурента
Поведінка цільової аудиторії	Має прямий вплив шляхом створення конкурентних переваг, мотивів до покупки, формування лояльності. Підприємство повинно розуміти зміну потреб та очікувань аудиторії і розробляти маркетингові стратегії, які будуть поєднувати мотиви підприємства з мотивами цільової аудиторії
Регуляторне середовище	Наділено регуляторними факторами, такими як галузеві стандарти, політика тощо. Підприємство повинно дотримуватися встановлених законодавчих та етичних вимог та адаптовувати обрані маркетингові стратегії під них

Джерело: [15]

Згідно інформації представленої в табл.1 можна стверджувати, що завдання аналізу маркетингового середовища полягає в тому, щоб на основі знання обраного ринку та цільової аудиторії узгоджувати їхній вплив з власною господарською діяльністю та потребами споживачів.

В Україні внаслідок широкомасштабної війни відбулося фізичне знищення активів підприємств через що керівники приймають рішення про їх релокацію (див. табл. 2).

Таблиця 2

Вплив широкомасштабної війни на вибір маркетингової стратегії

Чинники	Наслідки впливу
Політика уряду	Має прямий вплив на те, як підприємства продають власну продукцію або надають послуги. Може виникати потреба у перегляді власної діяльності в залежності від законів або обмежень, які вводить уряд
Економічна нестабільність	Війна призвела до зниження купівельної спроможності і загального ринкового попиту. Підприємства вимушені адаптовувати власні маркетингові стратегії до цих викликів
Невпевненість цільової аудиторії	Війна призвела до нестабільності та невизначеності людей у завтрашньому дні, до зниження споживчої впевненості та можливих втрат. Підприємства повинні враховувати ці зміни поведінки та вподобань
Порушення ланцюгів постачання	Їх функціонування ускладнило підприємству процеси поставки сировини, виробництво товарів, розподіл продукції тощо. Підприємства повинні шукати альтернативних постачальників та логістичні рішення
Експортні виклики	Вплинули на формування міжнародних торгівельних відносин України. Підприємства зіткнулися з торговими обмеженнями, зростанням тарифів та іншими бар'єрами, які суттєво вплинули на можливість реалізації продукції за кордоном
Посилення конкуренції	Підприємства вимушені здійснити процес релокації або закритися. На ринку з'являються нові конкуренти. Це може призвести до недобросовісної конкуренції і зміни ринкової частки

Виклики щодо бізнес-іміджу	Виникають проблеми щодо управління іміджем через війну. Це може бути пов'язано як з релокацією бізнесу, так і його збереженням в місці конфлікту. Підприємству потрібно окреслити свою позицію щодо війни та вжити заходів для збереження позитивного бізнес-іміджу
Зміна поведінки цільової аудиторії	Цільова аудиторія може різко змінити власні вподобання в залежності від змін, які пов'язані із війною. Тому підприємства повинні бути обережними у власних витратах щодо створення нового товару або послуги

Джерело: [12, 16]

Згідно інформації представленої в табл. 2 широкомасштабна війна в Україні формує складне маркетингове середовище для вітчизняних підприємств. Це середовище вимагає прийняття швидких управлінських рішень, а також швидкої адаптації до обставин, які виникають через війну, пошуку шляхів пом'якшення негативного впливу війни на відносини з цільовою аудиторією, перегляду власної господарської діяльності тощо.

Геополітичні та економічні кризи, які мають місце в Україні, мають вагомий вплив на маркетингове середовище та створюють додаткові виклики для вітчизняних підприємств. В свою чергу, підприємства повинні переходити до антикризового управління власною діяльністю.

Війна стала рушійною силою яка вимагає перегляду та удосконалення методів аналізу маркетингового середовища, а також розгляду глобальних ризиків таких як [18]:

- воєнний стан: внаслідок якого урядом можуть бути введені обмеження на пересування, що суттєво ускладнює підприємствам доступ до ресурсів, цільової аудиторії, збору інформації в регіонах здійснення діяльності тощо. Це може обмежити та ускладнити процес збору та аналізу даних;

- ризики безпеки: можуть виникнути під час проведення маркетингових досліджень та їх опрацювання, а також вплинути на безпеку дослідників, надійність та достовірність зібраної інформації;

- загальна невизначеність та нестабільність: можуть ускладнити підприємствам оцінку ринкових можливостей, деформувати процес прийняття управлінських рішень, вплинути на зростання рівня ризику пов'язаного із впровадженням маркетингових стратегій та їх оцінкою;

- деформація або зникнення традиційних джерел інформації: йдеться про урядові звіти, галузеві публікації, статистичні дані, дослідження ринку, аналітику тощо. За відсутності таких джерел підприємствам складно прийняти вірне рішення так як відсутня інформація про глобальні тенденції в країні;

- атмосфера дезінформації або пропаганди: призведе до поширення упереджених даних. Підприємства повинні бути вкрай обережними обираючи ту чи іншу інформацію, перевіряти їх на рівень надійності;

- обмежений доступ до певних територій або цільової аудиторії: призводить до скорочення каналів комунікації та отримання інформації для аналізу. Може призвести до спотвореного уявлення про діяльність ринку, неповного та неправдивого інформаційного простору;

- зміна умов господарювання: може ускладнити підприємством адаптацію до динамічного ринкового середовища. Традиційні методи аналізу такі як Swot-аналіз, Pest-аналіз, Pestle-аналіз можуть бути неефективними.

Висновки

Згідно проведеного дослідження маркетингового середовища, а також чинників та факторів які впливають на прийняття маркетингових стратегій встановлено, що маркетингове середовище формує інформаційний простір, який допомагає прийняттю управлінських рішень підприємством, плануванню його діяльності, адаптації до ринкових вимог тощо.

Війна в Україні критично вплинула на маркетингове середовище підприємств створивши економічну та соціальну нестабільність, порушивши ланцюги постачання, створивши виклики їх бізнес-іміджу, порушивши експортні можливості тощо.

Підприємства, які продовжують працювати в Україні, повинні враховувати наявні виклики та адаптовувати свої маркетингові стратегії під них, враховувати рівень конкуренції на обраному ринку та можливості цільової аудиторії. Вибір маркетингових стратегій вимагає від підприємства врахування проблем безпеки в країні, обмеження на пересування, умов невизначеності, потенційних проблем у зборі та аналізі маркетингових даних.

Література:

1. Подзігун С., Пачева Н. Smm і маркетинг під час війни. *Економічні горизонти*. 2022. № 4(22). С. 25–33. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: DOI: [https://doi.org/10.31499/2616-5236.4\(22\).2022.267016](https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267016)
2. Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування, товарів, які сприяють відновленню енергетичної інфраструктури України, та щодо окремих особливостей митного оформлення товарів, призначених для потреб безпеки і оборони». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2024, № 47, ст.268. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3854-20#Text> Петрук Ю., Артеменко Л. Особливості стратегічного планування підприємства в умовах кризи. *Економічний вісник національного технічного університету України «Київській Політехнічний інститут»*. 2022. №22. С.72–78.
3. Корнієнко Т. Маркетингові стратегії у формуванні конкурентних переваг підприємств в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. 2023 (49). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-65>
4. Багорка М., Устік Т., Юрченко Н. Формування маркетингової стратегії та шляхи її імплементації в систему управління аграрних підприємств. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2023 (7). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-04-10>
5. Ковальчук В.В. Маркетингова стратегія підприємства: суть поняття, особливості формування в сучасних умовах господарювання. *Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики*. 2018. № 9. С. 156–165.
6. Копчак Ю., Лобунець Т., Луковський Р. SWOT-аналіз як важливий інструмент у розробці стратегії бізнесу. *Економіка і суспільство*. 2024 (61). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-146>
7. Косар Н.С., Мних О.Б., Крикавський Є.В., Леонова С.В. Маркетингові дослідження: підручник. Львів, 2018. 460 с.
8. Лихолат С., Стасула М. Роль маркетингових стратегій у формуванні конкурентоспроможності підприємства. *Економіка та суспільство*. 2024 (61). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-32>
9. Мартинович Н., Горник В., Бойченко Е. Маркетингові дослідження : навч. посібник. Київ : «Видавництво Людмила». 2021. 323 с.
10. Сенишин О., Кривешко О. Маркетинг : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івані Франка, 2020. 347 с.
11. Бобровицький А., Борділовська О., Ус І., Колосова В., Широкий Г. Агресія РФ проти України як загроза глобальній продовольчій безпеці : аналіт. доп. Київ : НІСД. 2024. 80

- с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2024-07/ad_agresiya_rf_31072024_1.pdf
12. Вергал К. Вергал К. Ю. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємства в умовах інтеграції. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: економічні науки*. 2018. № 3. С. 33–40.
 13. Запхляк І., Зелінська Г., Побігун С. Підходи, методи та інструменти управління змінами в системі управління розвитком підприємства. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2018. Вип. 23. С. 204-209.
 14. Хохлова В., Руденко Р., Темченко О. Вибір маркетингової стратегії підприємства в умовах загострення конкурентної боротьби. *Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки*. 2024 (23). С. 97-107.
 15. Пачева Н., Лутай Л. Стратегічний маркетинг у воєнний та післявоєнний час. *Економіка та суспільство*. 2023 (52). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-24>
 16. Шостак Л., Ліпич Л., Морохова В., Миронова Н. Особливості формування маркетингової стратегії розвитку підприємства в умовах цифрової трансформації, економіко-політичних змін та воєнного часу. *Трансформаційна економіка*. 2023 (4 (04)). С. 86–90. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-4-15>